

Саво Вешкових,*
Асистент,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 347.724:330.142.2(497.11)
347.77(497.11)
330.142.2(497.11)

DOI: 10.5281/zenodo.19629608

ПРАВА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ КАО НЕНОВЧАНИ УЛОГ У ДРУШТВУ С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

У савременим условима пословања, нематеријална имовина, а посебно права индустријске својине, добијају све већи значај у структури капитала привредних друштава. Предмет рада је анализа правног режима уношења права индустријске својине (жиг, патент, индустријски дизајн и др.) као неновчаног улога у друштву с ограниченом одговорношћу. У раду се полази од нормативног оквира домаћег права, уз осврт на релевантна упоредноправна решења, са циљем да се испитају услови под којима ова права могу бити предмет улога, као и правне последице њиховог уношења у друштво. Посебна пажња посвећена је питањима процене вредности нематеријалних улога, преноса права, заштите поверилаца и чланова друштва, као и ризицима који произлазе из специфичне природе ових права. У раду се указује и на потребу прецизнијег нормативног уређења статуса права индустријске својине као неновчаног улога, уз формулисање предлога *de lege ferenda* који би допринели већој правној извесности и усклађености са потребама савремене привреде.

Кључне речи: права индустријске својине, неновчани улог, друштво с ограниченом одговорношћу, нематеријална имовина, процена вредности.

*savo@prafak.ni.ac.rs

Savo Vešković, LL.M.,
Teaching Assistant,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

Industrial Property Rights as Contributions in Kind to a Limited Liability Company

In contemporary business conditions, intangible assets — particularly industrial property rights — are gaining increasing importance in the capital structure of companies. The subject matter of this paper is an analysis of the legal framework governing the contribution of industrial property rights (trademarks, patents, industrial designs, etc.) as contributions in kind to a limited liability company. The paper is based on the normative framework of domestic law, with reference to relevant comparative law solutions, with the aim of examining the conditions under which these rights may constitute contributions, as well as the legal consequences of their contribution to a company. Particular attention is given to issues of valuation of intangible contributions, transfer of rights, protection of creditors and company members, as well as the risks arising from the specific nature of these rights. The paper also highlights the need for a more precise regulation of the legal status of industrial property rights as contributions in kind, and proposes *de lege ferenda* solutions aimed at enhancing legal certainty and aligning the legal framework with the needs of the modern economy.

Keywords: industrial property rights, contributions in kind, limited liability company, intangible assets, valuation.